

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

20e jaargang december 1946 no. 11

INHOUD:

<i>Vervangingswaarde en balanspolitiek (I)</i>	blz.	346
<i>door J. de Jong</i>		
<i>De vertraagde aanpassing der fabricagekosten in industrieele ondernemingen</i>	blz.	351
<i>door Drs. J. van der Velden</i>		
<i>Wettelijke regeling van het accountantsberoep in Engeland</i>	blz.	358
<i>door A. F. Lafeber</i>		
<i>Boekbespreking Drs. A. M. Groot: Grondslagen voor de moderne bedrijfsadministratie</i>	blz.	361
<i>door P. J. H. J. Bos</i>		
<i>Rubriek „Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen”</i>	blz.	365
<i>Accountants in de ondernemingsbelasting</i>		
<i>Gevolgen van het niet verschijnen op de zitting van de Raad van Beroep</i>		
<i>De strijd tegen verkapte winstuitdeelingen niet ten einde</i>		
<i>Vrijstelling van f 5000,— liquidatie winst (art. 20 I.B.)</i>		
<i>Toekenning pensioenrechten aan directeuren-eenig aandeelhouders</i>		
<i>Noodelooze procedures</i>		
<i>door Mr. Dr. E. Tekenbroek</i>		
<i>Ingekomen boeken</i>	blz.	369
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz.	369
<i>Boekenrepertorium</i>	blz.	374
<i>Inhoud van den twintigsten jaargang (1946)</i>	blz.	377